

ИҚТИСОДИЁТНИ ЭРКИНЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА АГРАР СИЁСАТ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Мамажанова Саида Воҳабжоновна

Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси

Убайдуллаева Гўзалхон Муродқосим қизи

Гулистон давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495071>

Аннотация. Мазкур илмий мақолада қишлоқ хужалигида амалга оширалаётган ислохотларнинг назарий асослари ва амалга ошириш механизмини такомиллаштириш ва қишлоқ хужалигини ривожлантиришга инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш ҳамда инновацион технологияларни қўллаш, қишлоқ хўжалигини модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида мамлакатда аграр соҳани ривожлантириш истиқболлари ёртилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хужалиги иқтисодиёти, ижтимоий инфратузилма, агросаноат мажмуаси, агробизнес, агросаноат интеграцияси, миллий даромад, хусусий мулк.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В данной научной статье освещаются перспективы развития аграрного сектора страны в условиях совершенствования теоретических основ и механизма реализации аграрных реформ и активизации привлечения инвестиций в развитие сельского хозяйства, а также применения инновационных технологий, модернизации и диверсификации сельского хозяйства.

Ключевые слова: аграрная экономика, социальная инфраструктура, агропромышленный комплекс, агробизнес, агропромышленная интеграция, национальный доход, частная собственность.

AGRICULTURAL POLICY AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT IN CONDITIONS OF ECONOMIC LIBERALIZATION

Abstract. In this scientific article, the prospects for the development of the agrarian sector in the conditions of the improvement of the theoretical basis and implementation mechanism of the reforms implemented in agriculture and the activation of the attraction of investments in the development of agriculture, as well as the application of innovative technologies, the modernization and diversification of agriculture, are highlighted.

Key words: agricultural economy, social infrastructure, agro-industrial complex, agribusiness, agro-industrial integration, national income, private property.

Иқтисодий ислохотларнинг бутун занжирида аграр соҳадаги ўзгаришларга ғоят катта аҳамият берилмоқда. Бу эса аҳолининг аксарияти қишлоқда яшаши, иқтисодиётнинг аграр-саноат тарзида эканлиги ҳамда ҳаётининг муҳим муаммоларни ҳал қилишда қишлоқ хўжалигининг туганган ўрни билан боғлиқ. Ҳозир иқтисодиётнинг, айниқса, аграр соҳаси катта имкониятларга эга. Бу имкониятлардан фойдаланиб, аҳолини озиқ-овқат ва саноатни

хом ашё билан таминлашни яхшилабгина қолмай, республика қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини фаровон қилиш ҳам мумкин.

Қишлоқ хўжалиги - миллий даромаднинг жуда муҳим манбаи бўлиб, валюта тушумининг катта қисми қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш ҳисобига олинади. Лекин энг муҳими-қишлоқ хўжалиги иқтисодиётда ва ижтимоий турмушда, бинобарин сиёсатда ҳам шундай бир бўғинки, шу бўғин орқали бутун республика фаровонлик ва тўқин-сочинликка эришади. Деҳқон бадавлат бўлса, бутун республика бадавлат бўлади. Бинобарин, аграр соҳанинг иқтисодиётдаги аҳамияти ҳисобга олиниб, унга эътибор кучайтирилмоқда. Қишлоқ хўжалик ходимларини моддий рағбатлантиришни яхшилаш, ерга мулкчилик муносабатларини ўзгартириш, саноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари нархини белгилашдаги номутаносибликни тугатиш мақсадида деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари барча турларининг харид нархлари ошиб бормоқда. Ҳозирги кунда аграр ислоҳатни тубдан ҳал этишни тақозо қилаётган муҳим йўналиш қишлоқ хўжалигида банд бўлган ортиқча ишчи кучини бушатиб олиш ва уларни иқтисодиётни бошқа тармоқларига жалб этишдан иборатдир. Бунга қишлоқ жойларда фаолият шаклини тез ўзгартира олувчи замонавий технологияга эга бўлган, қишлоқ хўжалиги хомашёсини қайта ишлайдиган касаначилик ва халқ хунармандчилига асосланган кичик корхоналарни очиш устувор вазифа ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги яқин йиллар давомида ҳам амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг ҳамиша марказида бўлади. Ҳозир қишлоқ хўжалигига тегишли устуворликни қайтариб бериш зарур. Ерга мулкчилик муносабатларини тиклаш керак. Харид нархларига эркин тус бериб, уни жаҳон бозоридаги нарх-наволар даражасига етказиш, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришига имтиёзли солиқ солиш ва қарз беришни сақлаб қолиш, фермер хўжаликларига кўпроқ иқтисодий эркинлик бериш, қишлоқда янгидан вужудга келаётган бозор иқтисодиёти тузилмаларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш йўлини бундан буён ҳам ўтказиш орқали қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини иқтисодий рағбатлантиришга доир таъсирчан чораларни кўриш стратегик йўлимиздир.

Ерга мулкчилик масаласи деҳқончиликка оид сиёсатдаги ҳал қилувчи масаладир. Бизда деҳқончилик азалдан суғориладиган минтақаларда мужассамлашган. Деҳқончилигимизнинг ўзига хос хусусияти шундаки, экин майдонларининг анча қисми, техникавий экинлар экиладиган майдонларнинг эса ҳаммаси суғориладиган ерлардир. Ана шу ерлар уларга хизмат қиладиган кудратли ирригация тизими билан биргаликда ягона ер-сув мажмуини ташкил этади. Ундан ажратиб олиб, хусусий мулк қилиб бериш мумкин эмас.

Башарти, ер хусусий мулк қилиб бериладиган бўлса, сувни ҳам, бутун ирригация тармоқларини ҳам хусусий мулк қилиб беришга тўғри келади. Ўрта Осиё шароитида сув бўлмаса, ернинг қадри қолмайди.

Бундан ташқари, Республикада аҳоли зич жойлашган бўлиб, қишлоқ аҳолиси эса бундан ҳам зичроқ. Иш билан банд бўлган ҳар бир кишига ўртача бир-бир ярим гектар суғориладиган ер тўғри келади. Уларнинг оила аъзолари ҳисобга олинса, жон бошига ўртача 0,33 гектар ер тўғри келади. Келгусида эса аҳолининг бундай кўпайиш суръатларида деҳқончилик учун яроқли ерларнинг танқислиги яна ҳам ошади. Бундай шароитда ерни хусусийлаштириш ижтимоий вазиятни кескинлаштириши мумкин

Ерни деҳқонларга фойдаланиш учун мерос қилиб қолдириш ҳуқуқи билан бериш орқалигина қишлоқда бозор муносабатларини ривожлантиришга, деҳқонларда эгалик туйғусини қайтадан тиклашга эришилади. Энг муҳими -қишлоқда хўжалик юритишнинг ҳар бир деҳқонга манфаатдорлик билан эркин меҳнат қилиш, ўз меҳнати натижаларини мустақил тасарруф этиш, ўз оиласининг эҳтиёжини қондириш имконини берадиган шаклини вужудга келтириш лозим. Агар деҳқон ердан олинган маҳсулот ўз мулки эканини хис этса, шундагина у ўзини ернинг ҳақиқий эгаси деб ҳисоблайди.

Қишлоқ хўжалигида ўзгаришлар демократик усуллар билан, аввало, деҳқончилик соҳасидаги мавжуд ижтимоий - иқтисодий муносабатларни тубдан ўзгартириш ҳисобига амалга оширилади. Меҳнатни ташкил этишнинг деҳқон учун тушунарли ва фойдали бўлган шакллари тиклаш зарур. Шарқда одамлар асрлар давомида жамоа бўлиб яшаган ва меҳнат қилган. Жамоатчилик асослари халқ онгига чуқур сингиб кетган. Шунга асосланиб, деҳқончиликни ислоҳ қилишнинг дастлабки босқичини, қишлоқда ишлаб чиқаришнинг чинакам кооператив шакллари тиклаш кўйилмоқда. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ёппасига давлат тасарруфига олишдан воз кечиш энг муҳим йўлдир. Бу инқилобий йўл эмас, балки сўнгги вақтларда қишлоқ хўжалигида йўл кўйилган хатоларни тузатишдир.

Давлат хўжаликларини, биринчи навбатда зарар кўриб ишлаётган хўжаликларни қайта тузиб, деҳқон ва фермер хўжаликларига айлантириш устувор йўналишдир. Этиштирилган маҳсулотнинг ҳаммаси деҳқоннинг ихтиёрида қолиши керак.

Давлатнинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига бевосита аралашидан воз кечиши, аграр сиёсатнинг негизидир. Давлат томонидан ёрдам берилмас экан, қишлоқ хўжалиги оёққа тура олмаслиги, Республиканинг бутун иқтисодиёти таянадиган мустаҳкам негиз ҳам бўлмаслиги аниқ.

Қишлоқда бозор муносабатларининг ривожланишига, деҳқоннинг хўжайинлик хиссини қайта тиклашга ерни мерос қилиб қолдириш ҳуқуқи билан умрбод фойдаланиш учун бериб кўйиш орқали эришилади. Энг муҳими, қишлоқда хўжалик юритишнинг ҳар бир деҳқонга манфаатдорлик билан эркин меҳнат қилиш, ўз меҳнатининг натижаларини мустақил тасарруф этиш имконини берадиган воситани яратишдан иборат эди. Деҳқон ўз меҳнатининг мевалари, ердан олинган самара ўзига қарашли эканлигини, этиштирилган маҳсулотнинг чинакам хўжайини эканлигини кўргандагина ўзини ернинг ҳақиқий эгаси деб чинакамга ҳис қилади, деган ҳулосага келдик.

Ерга мулкчилик муносабатларида фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг асоси сифатида фаолият кўрсатиши лозим улар самарали ишлаши учун эса кенг томир ёйган, яхши хизмат кўрсатувчи инфраструктура мавжуд бўлиши кераклиги энг муҳим қоида бўлди.

Мамлакатимизда фермер хўжаликлари асосан паст рентабелли, сурункали зарар билан ишлаётган ва истикболсиз ширкат хўжаликларини тугатиш негизида ташкил этилмоқда. Бундан мақсад қишлоқ хўжалигидаги ер, сув ва бошқа зарурий ресурсларни ҳақиқий эгаларига топшириб, улардан самарали ва оқилона фойдаланишга эришишдир. Фермер хўжалигини ташкил этишда асосий масала фермерлик учун давогарлар ўртасида танловни тўғри одилона ташкил этишдир. Ер ўзининг ҳақиқий эгасига топширилгандагина ислохатларнинг пировард натижаси самарали бўлади.

Маълумки, ер кишлок хўжалигида асосий ишлаб чиқариш воситаси ҳисобланади. Шу билан биргаликда мамлакатимиз кишлок хўжалигини суғориладиган деҳқончиликсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Демак, ер ва сув фермер хўжалиги фаолиятида ҳаётий зарур воситалардан бири ҳисобланади.

Фермер хўжалигида ердан фойдаланиш Ўзбекистон Республикасининг «Ер кодекси», «Ер кадастри тўғрисида»ги, «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги ва бошқа қонунлар ҳамда меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Ер участкалари берилганда фермер хўжалиги ўз зиммасига кишлок хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги ернинг кадастр баҳосидан кам бўлмаслигини таъминлаш мажбуриятини олади. Бу мажбурият ер участкасини ижарага олиш шартномасида мустаҳкамлаб қўйилади. Амалдаги қонунга мувофиқ фермер хўжаликлари юритиш учун ер участкалари, заҳира ерлардан оқилона фойдаланиш зарур.

Кишлоқ хўжалигида босқичма-босқич олиб борилаётган ислохотлар натижасида ишлаб чиқаришни ташкил этиш тизими тубдан ўзгариб, бозор муносибатлари талабларига жавоб берувчи хўжалик юритувчи субъектлар-деҳқон хўжаликлари фаолият юрита бошлади. Бу жараёнда асосий эътибор фермер хўжаликларини ривожлантириш ва уларни кишлок хўжалиги маҳсулотларини етиштирадиган асосий кучга айлантиришга қаратилади. Бунга эришиш учун фермерларга ўз фаолиятларини самарали ташкил этишлари учун зарур шарт-шароитларни яратиб бериш лозим.

Ҳақиқатан ҳам, бугун кишлок хўжалигида олиб борилаётган ислохотларнинг энг муҳими ерни ҳақиқий эгасига, ундан тўғри ва самарали фойдалана оладиган фидойи деҳқонларга топширишдир. Шундагина олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар ўз самарасини беради.

REFERENCES

1. Хажиев Б.Д., Мамбетжанов К.К.. Экономическая теория. Учебник - Т.:«ИҚТИСОДИЙОТ», 2019.-552. стр.
2. Ходжийев Б., Ш. Шодмонов Иқтисодиёт назаряси . Дарслик.-Т: Баркамол файз-медиа ,2017.-783 бет
3. Ш.Шодмонов.,М. Рахматов . Иқтисодиёт назаряси . Дарслик.-Т: Замин нашр ,2021.-856 бет
4. 4.. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-Фармони. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи ,2018 йил 29 декабрь .